

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Seksija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XVI NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XVI WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

28. - 29. decembar 2024.
December 28th - 29th, 2024

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 28. - 29. decembar 2024.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2024

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2024

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (16 ; 2024 ; Београд)

Zbornik sažetaka [Elektronski izvor] = Book of abstracts / XVI Nedelja bolničke kliničke farmakologije, [Beograd], 28. - 29. decembar 2024. = XVI Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 28th - 29th, 2024 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizator] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković".

- Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2024 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-175-0

a) Клиничка фармакологија -- Апстракти

b) Фармакотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 160351753

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. 153-02-00440/2024-01, A-1-2240/24 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7, pasivno učešće 6.

Organizacioni i naučni odbor Organization and Scientific Board

Akademik **Milan Nedeljković**, Predsednik SLD, Beograd, Srbija
Akademik **Radoje Čolović**, Beograd, Srbija
Prim. dr **Dragana Maca Kastratović**, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dane Krtinić**, Medicinski fakultet Niš, Niš, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XVI Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Metafedron (3-metilmetkatinon): farmakološki, klinički i toksikološki profile

Igor M. Kelečević^{1,2}, Ljubica D. Gugleta², Ana-Marija T. Vejnović^{1,3}, Vesna M. Mijatović-Jovin⁴

¹ Klinika za psihijatriju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

² Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Uvod: Sintetski katinoni su grupa novih psihoaktivnih supstanci, a koriste se kao alternativa klasičnim rekreativnim drogama. Nakon što su starije generacije ovih jedinjenja postale zakonom zabranjene, nove formulacije su se pojavile na tržištu droga. Jedna od njih je metafedron (3-metilmetkatinon, 3-MMC), psihostimulativna supstanca koja je strukturni izomer 4-metilmetkatinona. Metafedron je, za kratko vreme, postao popularan u velikom broju zemalja.

Cilj: Prikupljanje, analiza i pregled literature koja se odnosi na metafedron, kako bi se prikazale informacije o farmakološkom, kliničkom i toksikološkom profilu ovog jedinjenja. Procena značaja i uloge metafedrona u obrascima zloupotrebe novih psihoaktivnih supstanci među korisnicima rekreativnih droga.

Metodologija: Upotrebom pretraživača poput Google Scholar-a i PubMed-a, pretražena je i analizirana literatura od interesa. Pretraga nije bila ograničena na određeni vremenski period. Svi podaci, koji su se odnosili na supstancu od interesa, su analizirani i predstavljeni u istraživanju.

Glavni rezultati i diskusija: Sve nove psihoaktivne supstance se zloupotrebljavaju zbog njihovih željenih efekata, a to su: stimulatивно dejstvo, halucinatorna aktivnost, disocijativne osobine i/ili euforija. Korisnici 3-metilmetkatinona obično izaberu ovu supstancu za rekreativne svrhe i/ili seksualnu stimulaciju. Metafedron ima potencijal da izazove psihološku zavisnost kod osoba koje ga zloupotrebljavaju. Utvrđeno je, u relevantnim studijama, da je starost većine korisnika između 17 i 50 godina. Stariji korisnici obično primenjuju metafedron intravenski, dok oni mlađi ovu drogu unose ušmrkivanjem ili oralnim putem. U Srbiji, metafedron je zakonom kontrolisana supstanca. Po farmakodinamskim osobinama, metafedron je sličan klasičnim rekreativnim drogama. Farmakokinetičkim profilom bi mogao da se objasni način upotrebe, prvenstveno ponavljano korišćenje tokom jedne seanse. Najčešći simptomi i znaci intoksikacije ovom drogom su simpatomimetske prirode, poput tahikardije, bolova u grudima, hipertenzije, preznojavanja i agitacije. Najveći broj intoksikacija i smrtnih ishoda desio se u slučajevima gde su korisnici zloupotrebili nekoliko psihoaktivnih supstanci. Nije pronađena korelacija između izmerenih koncentracija ove supstance u krvi i ishoda intoksikacije. Mehanizmi toksičnosti metafedrona nisu u potpunosti razjašnjeni.

Zaključak: Postoji rastući trend zloupotrebe metafedrona među korisnicima rekreativnih droga. Buduće studije bi trebalo da istražuju farmakološke i toksikološke efekte metafedrona na životinje i ljude.

Metaphedrone (3-Methylmethcathinone): Pharmacological, Clinical and Toxicological Profile

Igor M. Kelečević^{1,2}, Ljubica D. Gugleta², Ana-Marija T. Vejnović^{1,3}, Vesna M. Mijatović-Jovin⁴

¹ Clinic for Psychiatry, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

² Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Department of Psychiatry and Psychological Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁴ Department of Pharmacology, Toxicology, and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Introduction: Synthetic cathinones are a group of novel psychoactive substances used as an alternative to classical recreational drugs. As a result of legal prohibitions on older generations of these compounds, new formulations appeared on the drug market. One of them is metaphedrone (3-methylmethcathinone, 3-MMC), a structural isomer of 4-methylmethcathinone and a psychostimulant drug. Metaphedrone became popular in a large number of countries in a short period of time.

The aim: The collection, analysis, and review of relevant research on the subject of metaphedrone in order to present information about the pharmacological, clinical, and toxicological profile of this compound. An assessment of the significance and role of metaphedrone in consumption patterns of novel psychoactive substances among recreational drug users.

Methodology: By using search engines like Google Scholar and PubMed, the relevant literature on metaphedrone was looked for and analyzed. The search was not limited to a specific period of time. All information regarding the compound of interest was analyzed and presented.

Key results and discussion: All novel psychoactive substances are abused due to their pronounced stimulatory, hallucinogenic, dissociative, and euphoric and/or relaxing characteristics. Users of 3-methylmethcathinone usually opt for this substance for recreational purposes and/or sexual stimulation. Metaphedrone has the potential to cause a psychological dependence to the users. It was determined in relevant studies that most users are from 17 to 50 years of age. Older users usually administer metaphedrone intravenously, while younger ones usually choose snorting and oral ingestion of the drug. In Serbia, metaphedrone is a legally controlled substance. The pharmacodynamic properties make metaphedrone similar to classical recreational drugs. The method of administration, mainly repeated administration in a single session, could be explained using the pharmacokinetic profile of the drug. The most reported symptoms of intoxication were those of a sympathomimetic nature, such as tachycardia, chest pain, hypertension, diaphoresis, and agitation. Most intoxications and fatal outcomes occurred to users who combined several psychoactive substances. The correlation between measured blood concentrations of the drug and outcomes of intoxication was not found. The mechanisms of metaphedrone's toxicity are not fully understood.

Conclusions: There is an increasing trend of abuse of metaphedrone among recreational drugs users. Future studies should focus on pharmacological and toxicological effects of metaphedrone on animals and humans.